

BOSHLANG'ICH SINIF TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA STEAM TEKNOLOGIYASINI QO'LLASH

Do'marova Nilufar Qambaraliyevna

Namangan viloyati Pedagogik mahorat
markazi Pedagogika, psixologiya va
amaliy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693901>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif tabiatshunoslik darslarida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) texnologiyasini qo'llashning metodik asoslari, afzalliklari hamda ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Muallif zamonaviy yondashuv orqali o'quvchilarning ilmiy, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Maqolada dars jarayonida fanlararo integratsiyaning ahamiyati, o'quvchilarning mustaqil faoliyatga jalb qilinishi va nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unlashuvi asosida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: STEAM texnologiyasi, tabiatshunoslik, boshlang'ich ta'lim, integratsiya, ijodkorlik, fanlararo yondashuv, innovatsion metodlar, amaliy o'qitish.

Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы, преимущества и влияние на эффективность обучения использования технологии STEAM (наука, технология, инженерия, искусство, математика) на уроках естествознания в начальной школе. Автор уделяет особое внимание развитию у студентов навыков научного, творческого и критического мышления с помощью современного подхода. В статье подчеркивается важность межпредметной интеграции на уроке, вовлечения студентов в самостоятельную деятельность, а также возможности всестороннего развития личности студента на основе сочетания теоретических знаний с практикой.

Ключевые слова: STEAM-технологии, естественные науки, начальное образование, интеграция, креативность, междисциплинарный подход, инновационные методы, практическое обучение.

Abstract: This article discusses the methodological foundations, advantages and impact on educational effectiveness of using STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) technology in primary school science lessons. The author focuses on the development of students' scientific, creative and critical thinking skills through a modern approach. The article shows the importance of interdisciplinary integration in the lesson process, the involvement of students in independent activities and the possibilities of comprehensive development of the

student's personality based on the combination of theoretical knowledge with practice.

Keywords: STEAM technology, science, primary education, integration, creativity, interdisciplinary approach, innovative methods, practical teaching.

Bugungi kunda ta'limning sifatini oshirish, uni amaliyotga yaqinlashtirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tadqiqot olib borish, kashf qilish qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Aynan STEAM texnologiyasi orqali o'quvchilar tabiiy fanlarni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy faoliyat orqali ham o'rganadilar. Bu esa ularni real hayotdagi muammolarga nisbatan ongli munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Tabiatshunoslik darslarida STEAM yondashuvi o'quvchini markazga qo'ygan holda, fanga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi va ularni faol ishtirokchi sifatida rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) texnologiyasi muhim o'rin tutadi. Tabiatshunoslik fanini o'qitishda ushbu yondashuv orqali o'quvchilarda ilmiy tafakkur, kuzatuvchanlik va tajriba asosida o'rganish ko'nikmalari shakllanadi.

STEAM texnologiyasi integratsiyalashgan yondashuvga asoslanadi. Bu yondashuvda:

- **Fan** (Science) – ilmiy metodlar orqali tabiat hodisalarini o'rganish;
- **Texnologiya** (Technology) – zamonaviy vositalardan foydalanish;
- **Muhandislik** (Engineering) – muammolarga texnik yechim topish;
- **San'at** (Art) – ijodiy yondashuv orqali estetik tarbiya berish;
- **Matematika** (Mathematics) – hisob-kitoblar orqali aniqlik kiritish;

Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarida bu texnologiyalardan foydalanganimizda o'quvchilar muammoni aniqlash, tahlil qilish, yechim topish, model yaratish, tajriba o'tkazish kabi bosqichlardan o'tadilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu metod o'yin, tajriba, loyihaviy faoliyat asosida tashkil qilinadi va bu o'quvchilarda mavzularni anglab olishlarida muhim o'rin egallaydi.

STEAM texnologiyasi bolalarning qiziqishini oshiradi, ularni jamoada ishlashga, muloqot qilishga va mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

STEAM texnologiyasiga asoslangan dars ishlanma: Atrof-muhitni asrash

FAN:Tabiatshunoslik

SINFI:3-sinf

MAVZU:Atrof-muhitni asrash

TEKNOLOGIYA: STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)

dars turi: Yangi bilim beruvchi, amaliy mashg'ulotli

Darsning maqsadi:

1. O'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish;
2. Atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorlik va uni muhofaza qilish g'oyasini singdirish;
3. STEAM yondashuvi orqali o'quvchilarda muammoni hal qilish, kuzatish, tadqiqot olib borish, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Dars jarayoni bosqichlari

1. Kirish

O'quvchilar e'tiborini jalb qilish: "Tabiat bizga nima beradi?" savoli orqali suhbat.

Muammoli vaziyat: "Agar daraxtlar yo'qolsa, nima bo'ladi?"

Dars maqsadini tushuntirish.

2. Asosiy qism

Science (fan):

- O'quvchilar kichik guruhlarda atrof-muhitning ifloslanish sabablari va oqibatlarini haqida ma'lumot to'plashadi (rasmlar, qisqa matnlar).

Technology (texnologiya):

- Tablet yoki kompyuter orqali tabiatni asrashga oid videorolik tomosha qilinadi.

Engineering (muhandislik):

- O'quvchilarga topshiriq: chiqindilarni qayta ishlash orqali yangi mahsulot yaratish loyihasini rejalashtiring (masalan, plastik butilkadan qalamdon yasash).

Art (san'at):

- Har bir guruh "Tabiatni asraylik!" mavzusida plakat chizadi.

Mathematics (matematika):

- O'quvchilar chiqindilarning miqdorini hisoblash (masalan, 1 kunda necha plastik idish chiqadi?) va grafikda ko'rsatishadi.

3. Yakuniy bosqich

Har bir guruh o'z loyihasini taqdim etadi.

Savol-javob orqali mustahkamlash.

Xulosa: tabiatni asrashning har bir kishining burchi ekanligi ta'kidlanadi.

Uyga vazifa: o'z mahallasida atrof-muhitni asrash bo'yicha kichik loyiha rejalashtirish.

Baholash mezonlari:

Guruh ishi va faolligi

Yaratgan mahsuloti (plakat yoki model)

Taqdimot sifati

Kerakli jihozlar:

Video namoyish vositasi (projektor yoki planshet)

Rasm chizish materiallari

Qayta ishlanadigan chiqindilar (plastik, qog'oz, karton)

Kutilayotgan natija: O'quvchilar atrof-muhit muammolarini aniqlaydi, echim topadi, ijodiy va amaliy faoliyat orqali bilimlarini mustahkamlaydi.

Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarida STEAM texnologiyasini qo'llash o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol, izlanuvchan va ijodiy shaxs sifatida shakllantiradi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar, bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. STEAM texnologiyasi o'qituvchidan ijodkorlik, puxta tayyorgarlik va innovatsion fikrlashni talab qiladi, biroq u o'z samarasini tezda beradi. Shuningdek, STEAM yondashuvi ta'limning mazmunini boyitibgina qolmay, balki o'quvchilarni hayotiy muammolarni mustaqil hal qilishga, turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglashga, ijodiy fikr

yuritishga o'rgatadi. Ular loyihaviy faoliyat orqali o'z g'oyalarini amalda sinab ko'radilar, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Bunday darslar o'quvchining bilim olish jarayonidagi passiv emas, balki faol ishtirokchi sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi. Natijada, STEAM texnologiyasi orqali erishilgan ko'nikmalar ularning keyingi ta'lim bosqichlarida, kasb tanlashda va kundalik hayotda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmurodova D. "STEAM yondashuvi va boshlang'ich sinf fanlari integratsiyasi", Pedagogika ilmiy jurnali, 2021.
2. Djakbarova M. I. Ona tili fanini o'qitishda STEAM yondashuv //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 9. – C. 292-296.
3. Ibraximjonovna J. M. Analytical reading is the basis of integration between subjects //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 1114-1118.
4. Karimova N. "STEAM texnologiyasi asosida boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan yondashuv", Toshkent, 2022.
5. O'quvchilarda tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish. O'qituvchi nashriyoti, Toshkent, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar", metodik qo'llanma, 2023.
7. www.steam.org – STEAM texnologiyasi haqidagi xalqaro tadqiqotlar portali.